

XVIII Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Territorio y Globalización

RESUMO

Autores:

Estevam Vanale Otero

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0374-4457>

Email: e.otero@unesp.br

Afiliação institucional: Doutor em Arquitetura e Urbanismo. Docente do curso de Graduação e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual Paulista (Unesp – campus Bauru).

Contribuições (CRediT): Conceptualization; Data curation; Formal analysis; Investigation; Methodology; Project administration; Supervision; Validation; Visualization; Writing – original draft; Writing – review & editing

Ana Luiza Mói Crosara

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1805-2047>

Email: e.otero@unesp.br

Afiliação institucional: Discente do curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual Paulista (Unesp – campus Bauru). Bolsista de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Contribuições (CRediT): Formal analysis; Investigation; Validation; Visualization; Writing – original draft

Luma Rocha Dourado

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7563-9115>

Afiliação institucional: Discente do curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual Paulista (Unesp – campus Bauru). Bolsista de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Contribuições (CRediT): Formal analysis; Investigation; Validation; Visualization; Writing – original draft

Paula de Melo Galafazzi

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0267-524X>

Afiliação institucional: Discente do curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual Paulista (Unesp – campus Bauru). Bolsista de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Contribuições (CRediT): Formal analysis; Investigation; Validation; Visualization; Writing – original draft

Grupo Temático: 4. Processos urbanos contemporâneos e desigualdades socioterritoriais

Subgrupo temático: 4.1. Processos urbanos contemporâneos

Título descritivo: Produção do Espaço e Atividade Imobiliária em Aglomerações Urbanas Não-Metropolitanas do Estado de São Paulo, Brasil

Objetivo:

Analisar a produção do espaço urbano neste início de século XXI, especialmente em termos de novos parcelamentos do solo para fins urbanos, em aglomerações urbanas não-metropolitanas do estado de São Paulo, Brasil, período em que se observou crescimento da atividade imobiliária nesses territórios.

Metodologia e análise de dados considerados na pesquisa:

A investigação teve início com a revisão bibliográfica pertinente, a fim de subsidiar a análise do quadro local, face ao acúmulo crítico existente no Brasil relativamente à dinâmica do *boom* imobiliário verificado no início do século XXI. Em seguida, foi elaborada uma caracterização do atual quadro socioeconômico e demográfico das áreas objeto de estudo, a saber, as Capitais Regionais B do estado de São Paulo de Bauru, São José dos Campos e Sorocaba, nos limites estabelecidos por seus Arranjos Populacionais (APs) em mancha urbana contígua, os quais estabelecem configurações urbanas de aglomeração. Essas informações foram organizadas a partir de fontes censitárias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para os anos de 2000, 2010 e 2022, buscando identificar suas dinâmicas demográficas, socioeconômicas e imobiliárias.

Após isso, foram levantados, identificados e caracterizados - por localização, número de lotes, área média do lote padrão, ano de implantação e tipologia (aberto ou fechado) - todos os parcelamentos do solo para fins urbanos aprovados e implantados nos APs. Metodologicamente, a investigação parte dos dados organizados e disponibilizados virtualmente pelo governo do estado de São Paulo, com os parcelamentos aprovados desde 1991. Complementarmente, essas informações foram confrontadas a dados colhidos diretamente junto às prefeituras municipais do recorte de estudo.

Os produtos imobiliários identificados nessa etapa foram territorializados, buscando apreender as lógicas locacionais dos empreendedores, contrastadas com as clivagens socioespaciais identificadas por meio dos dados censitários no território dos APs de Bauru (Bauru e Piratininga), São José dos Campos (Caçapava, Jacareí e São José dos Campos) e Sorocaba (Alumínio, Araçoiaba da Serra, Sorocaba e Votorantim).

Enunciado do problema, principais hipóteses e/ou resultados:

Ao longo das duas primeiras décadas do século XXI registrou-se uma intensificação da produção do espaço urbano no Brasil, com expansão da atividade imobiliária e expressivos impactos nas cidades. O processo desenrolou-se em um contexto de mudanças socioeconômicas e financeiras (Singer, 2012; Pochmann, 2011; Néri, 2011; Ferreira, 2012; Fix, 2011; Royer, 2009), que ensejaram esse *boom* imobiliário

Essa dinâmica coaduna-se a características inerentes ao atual estágio do capitalismo global. Cada vez mais a produção do espaço urbano vem se tornando elemento chave no processo de acumulação capitalista, absorvendo grandes quantidades de capital sobreacumulado (Sanfelici, 2013; Fix, 2011; Shimbo, 2010; Royer, 2009; Botelho, 2007). Evidentemente, esses processos são distintos em Nova York e Londres, São Paulo e Rio de Janeiro ou Sorocaba e São José dos Campos. Entretanto, a centralidade adquirida pelo imobiliário em diferentes escalas geográficas do mundo capitalista veio promover impactos sensíveis em sua organização interna, constituindo espaços com formas e conteúdos sociais distintos do que se divisava até então.

Nesse contexto, em que a produção imobiliária se torna quantitativamente relevante tanto em termos econômicos quanto em relação aos seus impactos urbanos, faz-se necessário apreender as formas assumidas por essa produção tanto quanto a sua lógica econômica, da qual os imóveis não são meramente um reflexo, mas um importante ativo, sendo preciso compreender suas especificidades frente a processos que, ainda que sistêmicos na atual quadra do capitalismo global, apresentam resultados distintos em diferentes contextos urbanos, sociais e econômicos (Fix, 2011; Harvey, 2013). Contemporaneamente, a cidade converteu-se numa mercadoria privilegiada, fronteira de valorização de capitais locais e forâneos, em que os valores de troca dos espaços urbanos ganham relevo sobre os valores de uso.

As aglomerações urbanas não-metropolitanas do interior paulista, território em que se observam números expressivos de produção imobiliária, notadamente em termos de novos parcelamentos do solo para fins urbanos, implicando em espraiamento da mancha urbana, demanda análises específicas que possibilitem apreender suas dinâmicas e processos particulares (Otero; Fodra, 2022; Rossi; Otero, 2022).

É premissa desta investigação que a análise da produção do espaço urbano deve abranger os municípios englobados pela categoria Arranjo Populacional em mancha urbana contígua, a qual estabelece os contornos das aglomerações não-metropolitanas polarizadas pelas Capitais Regionais B do estado de São Paulo (IBGE, 2020). O presente trabalho dedica-se a analisar a produção de parcelamentos do solo nesses recortes geográficos, onde se observam níveis de produção de espaço urbano em altíssimos níveis no período recente, “aparentemente” incompatíveis com seus portes – e demandas – locais.

A pesquisa aqui exposta busca analisar e compreender as dinâmicas imobiliárias que se processam na escala dessas aglomerações urbanas, procurando respostas para os atuais níveis de produção do espaço e apreendendo os elementos que estruturam e estabelecem as dinâmicas locais dos empreendimentos.

Descrição da novidade e da relevância do trabalho

A relevância – e novidade – do trabalho reside no fato de que este investiga os impactos do *boom* imobiliário que se observou nas cidades brasileiras a partir de uma perspectiva distinta daquelas que mereceram maior atenção acadêmica no último período, ou seja, busca apreender os resultados desse *boom* em aglomerações urbanas não-metropolitanas. Para empreender tal desafio, toma por recorte geográfico os Arranjos Populacionais em mancha urbana contígua das Capitais Regionais B, contextos territoriais que figuram no topo de variados *rankings* de produção imobiliária. Destaque-se que não apenas os municípios-polo de Bauru, São José dos Campos e Sorocaba, mas, também, os pequenos municípios a eles limítrofes despontam no topo dos indicadores de produção imobiliária recente. Analisar, compreender e expor as características e lógicas dessa produção são as grandes contribuições desta pesquisa ao avanço científico.

Palavras-chave:

Desarrollo urbano; financiación de la vivienda; planificación urbana

Referências Bibliográficas

BOTELHO, A. (2007). *O urbano em fragmentos: a produção do espaço e da moradia pelas práticas do setor imobiliário*. São Paulo: Annablume.

FERREIRA, J.S.W. (Coord.). (2012). *Produzir Casas ou Construir Cidades? Desafios para um novo Brasil urbano*. São Paulo: LABHAB; FUPAM.

FIX, M.A.B. (2011). *Financeirização e Transformações Recentes no Circuito Imobiliário no Brasil*. Tese (Doutorado em Economia). Campinas: IE/Unicamp.

HARVEY, D. (2013). *Os Limites do Capital*. São Paulo: Boitempo.

IBGE. (2020). *Regiões de Influência das Cidades - 2018*. Rio de Janeiro: IBGE.

NÉRI, M. A. (2011). *Nova Classe Média: o lado brilhante da base da pirâmide*. São Paulo: Saraiva.

OTERO, E.; FODRA, M. G. (2022). A produção imobiliária residencial na região de São José do Rio Preto 2000-2019: um olhar a partir do Programa Minha Casa Minha Vida. *Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana*, v. 14, p. 1-22. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-3369.014.e20210306>

POCHMANN, M. (2011). *Nova Classe Média?: o trabalho na base da pirâmide social brasileira*. São Paulo: Boitempo.

ROSSI, M. V. S.; OTERO, E. (2022). Produção do espaço urbano na região de São José do Rio Preto 2000-2020: a terra como investimento. *Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo* (on line), v. 20, p. 1-18. DOI: <https://doi.org/10.11606/1984-4506.risco.2022.194678>

ROYER, L.O. (2009). *Financeirização da Política Habitacional: limites e perspectivas*. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). São Paulo: FAUUSP.

SANFELICI, D.M. (2013). *A metrópole sob o ritmo das finanças: implicações socioespaciais da expansão imobiliária no Brasil*. Tese (Doutorado em Geografia Humana). São Paulo: FFLCH/USP.

SHIMBO, L.Z. (2010). *Habitação social, Habitação de Mercado: a confluência entre Estado, empresas construtoras e capital financeiro*. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). São Carlos: IAU USP.

SINGER, A. (2012). *Os Sentidos do Lulismo: reforma gradual e pacto conservador*. São Paulo: Companhia das Letras.